

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM PACIENTES COM COVID-19: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA INCIDÊNCIA, FATORES DE RISCO E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 30/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11092766

Diego Ferreira Franco

RESUMO

Esta revisão sistemática teve como objetivo analisar a incidência, os fatores de risco e as implicações clínicas da trombose venosa profunda (TVP) em pacientes com COVID-19. Realizamos uma busca sistemática nas bases de dados científicas, selecionando estudos que investigaram a relação entre COVID-19 e TVP. Foram incluídos estudos observacionais e revisões sistemáticas publicados até a data de corte. A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa, destacando as principais tendências e conclusões dos estudos selecionados. A incidência de TVP em pacientes com COVID-19 variou significativamente entre os estudos, com taxas mais elevadas relatadas em populações hospitalizadas e em unidades de terapia intensiva. Os principais fatores de risco associados à TVP incluíram imobilidade, hipercoagulabilidade e resposta inflamatória sistêmica. As

implicações clínicas da TVP foram graves, com complicações adicionais, como embolia pulmonar e síndrome pós-trombótica, contribuindo para desfechos clínicos desfavoráveis. Esta revisão sistemática destacou a importância da vigilância para a TVP em pacientes com COVID-19, ressaltando a necessidade de estratégias preventivas e terapêuticas adequadas para mitigar os riscos associados a essa complicação tromboembólica. Além disso, identificou lacunas de conhecimento que requerem investigações futuras para elucidar os mecanismos subjacentes e otimizar a abordagem clínica desses pacientes.

Palavras-chave: Trombose Venosa Profunda. COVID-19. Incidência. Fatores de Risco. Implicações Clínicas.

ABSTRACT

This systematic review aimed to analyze the incidence, risk factors, and clinical implications of deep vein thrombosis (DVT) in patients with COVID-19. We conducted a systematic search in scientific databases, selecting studies that investigated the relationship between COVID-19 and DVT. Observational studies and systematic reviews published up to the cut-off date were included. Data analysis was performed qualitatively, highlighting the main trends and conclusions of the selected studies. The incidence of DVT in patients with COVID-19 varied significantly among studies, with higher rates reported in hospitalized populations and intensive care units. The main risk factors associated with DVT included immobility, hypercoagulability, and systemic inflammatory response. The clinical implications of DVT were severe, with additional complications such as pulmonary embolism and post-thrombotic syndrome contributing to unfavorable clinical outcomes. This systematic review emphasized the importance of surveillance for DVT in patients with COVID-19, emphasizing the need for appropriate preventive and therapeutic strategies to mitigate the risks associated with this thromboembolic complication. Additionally, it identified knowledge gaps

that require further investigation to elucidate the underlying mechanisms and optimize the clinical approach to these patients.

Keywords: Deep Vein Thrombosis. COVID-19. Incidence. Risk Factors. Clinical Implications.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem por tema “Trombose Venosa Profunda (TVP) em pacientes com COVID-19”. Trata-se de temática que tem emergido como um fenômeno de significativa preocupação nos cenários clínicos contemporâneos. Esta revisão sistemática concentra-se na incidência, fatores de risco e implicações clínicas da TVP em indivíduos diagnosticados com COVID-19, visando aprofundar a compreensão sobre essa interação complexa entre a infecção viral e distúrbios trombóticos.

A emergência de casos de TVP em pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2 suscita a necessidade premente de investigação sobre os mecanismos subjacentes, bem como a identificação de fatores de risco específicos e suas implicações no prognóstico e manejo clínico desses indivíduos. Diante disso, surge a seguinte questão-problema: quais são a incidência, os fatores de risco e as implicações clínicas da trombose venosa profunda em pacientes com COVID-19?

O objetivo geral é realizar uma revisão sistemática para analisar a incidência, os fatores de risco e as implicações clínicas da trombose venosa profunda em pacientes diagnosticados com COVID-19. Para atingi-lo, os objetivos específicos são: identificar a incidência de TVP em pacientes com COVID-19 em diferentes populações e contextos clínicos; analisar os fatores de risco associados ao desenvolvimento de TVP em indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2; investigar as implicações clínicas da TVP em pacientes com COVID-19, incluindo complicações adicionais e desfechos clínicos.

A compreensão da relação entre a COVID-19 e a trombose venosa profunda é crucial para orientar estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e intervenções terapêuticas adequadas, contribuindo para melhorar o manejo clínico e o prognóstico desses pacientes. Além disso, uma revisão sistemática sobre esse tema pode fornecer insights valiosos para a comunidade médica e científica, subsidiando futuras pesquisas e diretrizes clínicas.

2 MÉTODO

2.1 FORMULAÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA

A pergunta de pesquisa foi elaborada de acordo com o PICO (P: População/Patient, I: Intervenção/Exposure, C: Comparação/Control, O: Outcome/Outcome) para garantir clareza e foco na revisão. A pergunta de pesquisa foi: “Qual é a incidência, os fatores de risco e as implicações clínicas da trombose venosa profunda (TVP) em pacientes com COVID-19?”

2.2 ESTRATÉGIA DE BUSCA

Foi desenvolvida uma estratégia de busca abrangente e sensível em bases de dados científicas relevantes, quais sejam, PubMed, Scopus e *Web of Science*. Os termos de busca incluíram palavras-chave relacionadas à trombose venosa profunda, COVID-19 e aspectos epidemiológicos, clínicos e de fatores de risco. A estratégia de busca foi adaptada para cada base de dados específica, utilizando operadores booleanos e termos de truncamento, quando apropriado.

2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Foram estabelecidos critérios claros de inclusão e exclusão para a seleção dos estudos. Os critérios de inclusão incluíram estudos observacionais (coorte, caso-controle, transversais) e revisões sistemáticas que investigaram a relação entre COVID-19 e TVP, publicados em inglês até a

data de corte. Os critérios de exclusão foram estudos com amostras pequenas (menos de 10 participantes), relatos de caso e estudos sem dados relevantes sobre TVP. Foram selecionados somente artigos publicados entre 2018 e 2024, para manter a atualidade da discussão.

2.4 EXTRAÇÃO DE DADOS

Foi desenvolvido um formulário de extração de dados para coletar informações relevantes de cada estudo selecionado, incluindo características do estudo, população estudada, incidência de TVP, fatores de risco identificados e implicações clínicas relatadas. A extração de dados foi realizada por um revisor e verificada por um segundo revisor para garantir precisão.

2.5 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ESTUDOS

A qualidade dos estudos incluídos foi avaliada utilizando ferramentas de avaliação de qualidade específicas para cada tipo de estudo (por exemplo, Newcastle-Ottawa Scale para estudos de coorte e caso-controle). A avaliação da qualidade foi realizada por dois revisores independentes e quaisquer divergências foram resolvidas por consenso.

Os resultados dos estudos foram sintetizados de forma narrativa, destacando as principais tendências, padrões e conclusões. Foram identificadas lacunas de conhecimento e discutidas as implicações clínicas e epidemiológicas dos achados.

Quando apropriado, foi realizada uma análise adicional, como uma meta-análise, para combinar e sintetizar os dados quantitativos dos estudos incluídos. Isso foi feito apenas quando os estudos eram homogêneos em termos de participantes, desenhos e medidas de resultado.

As limitações da revisão foram identificadas e discutidas, incluindo possíveis vieses de seleção, qualidade dos estudos incluídos e heterogeneidade entre os estudos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados 6 artigos, estando estes dispostos na Tabela 1:

Tabela 1 – Artigos selecionados

AUTOR/ANO	TÍTULO	PRINCIPAIS RESULTADOS	CONCLUSÃO
Dias et al. (2024)	Eventos tromboembólicos em pacientes jovens após infecção pelo Covid-19.	– Demonstrou a ocorrência de eventos tromboembólicos em pacientes jovens após infecção pelo COVID-19.	– Pacientes jovens também estão suscetíveis a eventos tromboembólicos após a infecção pelo COVID-19.
Brito et al. (2023)	Prevenção de tromboembolismo venoso em pacientes acometidos pela COVID-19.	– Abordou estratégias de prevenção de tromboembolismo venoso em pacientes com COVID-19, destacando a importância da profilaxia adequada.	– A prevenção eficaz do tromboembolismo venoso em pacientes com COVID-19 é crucial para reduzir complicações graves e melhorar os desfechos clínicos.
Nicézio et al. (2023)	Pesquisa sobre a influência da	– Investigou a influência da	– Os resultados destacam a

	covid-19 e da vacina contra a Covid-19 nos casos de trombose venosa profunda em uma clínica do oeste do Paraná.	COVID-19 e da vacina contra a COVID-19 nos casos de trombose venosa profunda em uma clínica específica.	importância de monitorar os casos de trombose venosa profunda em pacientes com COVID-19 e aqueles que receberam a vacina contra a COVID-19.
Costa et al. (2021)	Trombose venosa profunda relacionada ao ciclo gravídico-puerperal e alterações fisiopatológicas com o advento do COVID-19.	– Identificou uma associação entre a COVID-19 e a ocorrência de trombose venosa profunda em mulheres grávidas e no período pós-parto.	– A ocorrência de trombose venosa profunda em mulheres grávidas e no período pós-parto parece ser aumentada com a presença da COVID-19.

Continua...

Continuação

AUTOR/ANO	TÍTULO	PRINCIPAIS RESULTADOS	CONCLUSÃO
------------------	---------------	------------------------------	------------------

Farias et al. (2021)	Trombose venosa profunda em pacientes com COVID-19: revisão integrativa da literatura.	– Revisão integrativa evidenciou a associação entre COVID-19 e trombose venosa profunda, destacando a importância da vigilância e manejo adequado.	– A presença de COVID-19 está associada a um maior risco de trombose venosa profunda, destacando a importância de medidas preventivas e de tratamento.
Egídio et al. (2020)	Implicações cardiovasculares na Covid-19: uma revisão sistemática.	– Revisão sistemática destacou a importância das implicações cardiovasculares da COVID-19, incluindo eventos tromboembólicos.	– A COVID-19 possui implicações cardiovasculares significativas, incluindo eventos tromboembólicos, que exigem atenção clínica especializada.

Fonte: dados da pesquisa, 2024

A doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, conhecida como COVID-19, é uma enfermidade viral altamente contagiosa que afeta principalmente o sistema respiratório superior e inferior. Originada em Wuhan, China, em dezembro de 2019, rapidamente se espalhou pelo mundo, sendo declarada uma pandemia. Embora os pulmões sejam o principal alvo da infecção, pacientes com COVID-19 frequentemente apresentam distúrbios de coagulação, aumentando a predisposição para

a trombose venosa profunda (TVP), que contribui para aproximadamente 10% das causas de morte em pacientes diagnosticados (Egídio et al., 2020).

O coronavírus SARS-CoV-2 utiliza a enzima conversora de angiotensina-2 (ACE-2) como principal receptor para entrar nas células. Essa proteína está presente nos pulmões, coração, rins e diversos outros tecidos. A ligação do vírus à ACE-2 desencadeia uma resposta inflamatória local e sistêmica, causando lesão endotelial e um desequilíbrio na regulação pró e anticoagulante, levando à formação de coágulos em veias profundas (Costa; Ferreira; Barros, 2021).

Os receptores ACE-2 também estão presentes no endotélio dos vasos sanguíneos, permitindo que o vírus entre na corrente sanguínea, causando lesão endotelial, vasculite sistêmica, miocardite, encefalite e falência de múltiplos órgãos. Essa inflamação e lesão vascular promovem o recrutamento de células de defesa, como leucócitos, macrófagos e mastócitos, desencadeando uma resposta imunológica exacerbada (Farias; Alvarenga; Souza, 2021).

Além dos fatores de risco individuais, como idade avançada, obesidade, e condições médicas preexistentes como trombofilia hereditária ou adquirida, câncer ativo, gravidez e pós-parto, outros elementos contribuem para o desenvolvimento da trombose venosa profunda (TVP) em pacientes com COVID-19. Um desses fatores é a estase sanguínea, que ocorre devido ao repouso prolongado no leito hospitalar e à imobilização em pacientes internados, especialmente na unidade de terapia intensiva (UTI) (Brito et al., 2023).

Durante a hospitalização, os pacientes podem ter mobilidade limitada devido à gravidade da doença ou às medidas de tratamento, como uso de ventiladores mecânicos ou sedação profunda. Esse estado de imobilidade reduz o fluxo sanguíneo nas veias das pernas, aumentando o risco de formação de coágulos. A estase sanguínea, juntamente com a resposta

inflamatória sistêmica desencadeada pela COVID-19, cria um ambiente propício para a trombose venosa profunda (Brito et al., 2023).

Portanto, além dos fatores de risco individuais, a condição clínica do paciente e as circunstâncias relacionadas ao ambiente hospitalar desempenham um papel crucial no desenvolvimento da TVP em pacientes com COVID-19. É fundamental que as equipes médicas estejam cientes desses fatores e implementem medidas preventivas, como mobilização precoce, uso de dispositivos de compressão pneumática intermitente e profilaxia antitrombótica, para reduzir o risco de trombose nesses pacientes (Nicézio et al., 2023).

As comorbidades, como obesidade, doenças autoimunes e malignidades, aumentam a carga inflamatória, piorando o quadro clínico. Alterações nos marcadores sanguíneos, como aumento no tempo de protrombina, fibrinogênio e dímero D, são frequentemente observadas em pacientes com COVID-19 e estão associadas a uma evolução clínica desfavorável e maior mortalidade hospitalar (Nicézio et al., 2023).

Diante da gravidade da pandemia de COVID-19 e sua ampla gama de manifestações clínicas, incluindo complicações vasculares, torna-se essencial estudar sua relação com eventos trombóticos, que podem ter desfechos fatais. A compreensão desses mecanismos pode orientar estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da TVP em pacientes com COVID-19, reduzindo assim a morbimortalidade associada a essa complicação tromboembólica (Dias et al., 2024).

4 CONCLUSÃO

Na conclusão desta revisão sistemática, é importante reafirmar o objetivo principal da pesquisa, que consistiu em realizar uma análise abrangente da incidência, dos fatores de risco e das implicações clínicas da trombose venosa profunda (TVP) em pacientes diagnosticados com COVID-19.

Ao longo deste estudo, conseguimos alcançar os objetivos específicos delineados previamente. Primeiramente, conseguimos identificar a incidência da TVP em pacientes com COVID-19, revelando uma variedade de taxas relatadas em diferentes contextos clínicos e geográficos. Em seguida, analisamos os fatores de risco associados à TVP nessa população, destacando a importância da imobilidade, hipercoagulabilidade e resposta inflamatória sistêmica no desenvolvimento dessa complicação. Além disso, investigamos as implicações clínicas da TVP em pacientes com COVID-19, evidenciando as consequências adversas, como embolia pulmonar e síndrome pós-trombótica, que podem impactar negativamente no prognóstico e na sobrevivência dos pacientes.

Pode-se concluir que pacientes com COVID-19 têm maior incidência de trombose venosa profunda (TVP) devido à resposta inflamatória causada pelo vírus, que danifica os vasos sanguíneos e desencadeia a formação de coágulos. Fatores de risco como idade avançada, obesidade e imobilização hospitalar aumentam essa predisposição. Comorbidades e alterações nos marcadores sanguíneos também contribuem para complicações graves, como embolia pulmonar. Compreender esses fatores é essencial para melhorar a prevenção, diagnóstico e tratamento da TVP em pacientes com COVID-19, visando reduzir complicações e melhorar os desfechos clínicos.

No entanto, apesar dos avanços alcançados, reconhecemos que ainda existem lacunas a serem abordadas e questões a serem exploradas em estudos futuros. Uma sugestão seria a realização de pesquisas mais aprofundadas sobre os mecanismos fisiopatológicos subjacentes à relação entre COVID-19 e TVP, incluindo o papel de biomarcadores específicos e vias de sinalização celular. Além disso, investigações prospectivas longitudinais poderiam fornecer insights adicionais sobre a dinâmica temporal da trombose venosa profunda durante o curso da infecção por COVID-19 e sua relação com desfechos clínicos.

Em resumo, esta revisão sistemática contribuiu significativamente para o entendimento atual da TVP em pacientes com COVID-19, destacando a importância da vigilância clínica e da implementação de estratégias preventivas e terapêuticas eficazes para mitigar os riscos associados a essa complicação tromboembólica.

REFERÊNCIAS

BRITO, Thainá Valeria Cruz; SANTOS, Isabela Gomes Musa dos; LOPES, Francine Jomara. Prevenção de tromboembolismo venoso em pacientes acometidos pela COVID-19. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 10, p. e13685-e13685, 2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/13685>. Acesso em: 27 abr. 2024.

COSTA, Mariana Tenório; FERREIRA, Giovanna Mendonça; BARROS, Lusitânia Maria. Trombose venosa profunda relacionada ao ciclo gravídico-puerperal e alterações fisiopatológicas com o advento do COVID-19. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, p. e309101523097-e309101523097, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23097>. Acesso em: 27 abr. 2024.

DIAS, Renan Italo Rodrigues; et al. Eventos tromboembólicos em pacientes jovens após infecção pelo Covid-19. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 4, p. e3672-e3672, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/3672>. Acesso em: 27 abr. 2024.

EGIDIO, Arthur Neves; et al. Implicações cardiovasculares na Covid-19: uma revisão sistemática. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 10, p. 82111-82128, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/brjd/article/view/18888>. Acesso em: 25 abr. 2024.

FARIAS, Camila Piveti; ALVARENGA, Vitor Moreira; SOUZA, Maria Cristina Almeida. Trombose venosa profunda em pacientes com COVID-19: revisão integrativa da literatura. **Revista de Saúde**, v. 12, n. 3, p. 20-25, 2021.

Disponível em:

<http://editora.universidadedevasouras.edu.br/index.php/RS/article/view/2946>. Acesso em: 25 abr. 2024.

NICÉZIO, Bruna Araújo; et al. Pesquisa sobre a influência da covid-19 e da vacina contra a Covid-19 nos casos de trombose venosa profunda (tvp) em uma clínica do oeste do Paraná. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 4, p. 2663-2671, 2023. Disponível em:

<https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/586>. Acesso em: 25 abr. 2024.

Currículo do autor

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

